

Diseño de un enfoque computacional ascendente para los polímeros sostenibles

Gonzalo González Huarte

Tutora: Petra Bačová

Trabajo Fin de Máster en Nanociencia y Tecnología de Materiales
Facultad de Ciencias, Puerto Real (Cádiz), curso 2023/2024

Resumen

Este trabajo presenta un estudio detallado de la policaprolactona (PCL), un polímero biodegradable con aplicaciones potenciales en biomedicina y fabricación aditiva. El objetivo principal es adaptar metodologías computacionales para analizar la relación entre la estructura, propiedades y rendimiento de este polímero, utilizando simulaciones de dinámica molecular.

El enfoque computacional ascendente, basado en simulaciones atomísticas, permite entender cómo las interacciones a nivel molecular influyen en las propiedades macroscópicas. Se detalla el desarrollo de un campo de fuerzas optimizado para estudiar la PCL en distintos entornos (vacío, disolución y fundido), con especial énfasis en el comportamiento estructural y dinámico de las cadenas poliméricas.

Para entender este comportamiento, se han calculado dos propiedades estructurales fundamentales en polímeros: el radio de giro, R_g y la distancia entre extremos, R_e . También se han obtenido resultados cuantitativos de algunas propiedades claves para el desarrollo de los futuros modelos de los sistemas en el fundido que son: la densidad y el tiempo de relajación. Los datos han sido comparados y verificados con los datos publicados en la literatura. El comportamiento de las cadenas de distinto peso molecular está de acuerdo con los modelos teóricos.

Este estudio pretende establecer una base para futuros trabajos que busquen optimizar el uso de biopolímeros en aplicaciones sostenibles, como la impresión 3D, mejorando su rendimiento y compatibilidad con procesos industriales.

Abstract

This work presents a detailed study of polycaprolactone (PCL), a biodegradable polymer with potential applications in biomedicine and additive manufacturing. The main objective is to adapt computational methodologies to analyse the relationship between the structure, properties and performance of this polymer, using molecular dynamics simulations.

The bottom-up approach, based on atomistic simulations, allows us to understand the influence of the interactions at the molecular level on macroscopic properties. An optimised force field to study PCL in different environments (vacuum, dissolution and melt) is developed, with special emphasis on the structural and dynamic behaviour of the studied polymer systems.

To understand this behaviour, two fundamental structural properties of polymers have been calculated: the radius of gyration, R_g and the end-to-end distance, R_e . Quantitative results have also been obtained for some properties, essential for the development of future models of the systems in melt: the density and the terminal relaxation time. The data have been compared and verified with data published in literature. The behaviour of the chains with different molecular weights is in agreement with the theoretical models.

This study aims to establish a basis for future work, in order to optimise the use of biopolymers in sustainable applications, such as 3D printing, by improving their performance and compatibility with industrial processes.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Materiales poliméricos	1
1.2. Polímeros biodegradables y prácticas sostenibles	2
1.2.1. Fabricación aditiva	4
1.2.2. Policaprolactona	4
1.3. Técnicas computacionales en la ciencia de los polímeros	5
1.3.1. Simulaciones atomísticas con PCL: estado del arte	7
2. Objetivos	9
3. Materiales y Métodos	11
3.1. Dinámica Molecular	11
3.1.1. Ecuaciones de movimiento	11
3.1.2. Algoritmo	12
3.1.3. Sistemas estadísticos	14
3.1.4. Condiciones de contorno y convención de imágenes mínimas	15
3.2. Sistema modelo	17
3.2.1. Campo de fuerzas	18
3.2.2. Interacciones enlazantes	19
3.2.3. Interacciones no enlazantes	22
3.2.4. Preparación de las muestras y detalles de simulación	23
4. Resultados y Discusión	27
4.1. Desarrollo del campo de fuerzas	27
4.2. Propiedades estructurales	28
4.2.1. Inspecciones visuales	28
4.2.2. Cuantificación de las inspecciones visuales	30
4.2.3. Evolución de las propiedades estructurales en el tiempo	32

4.2.4. Evolución de las propiedades estructurales frente a N	33
4.2.5. Comparación del valor de R_g/R_e experimental con el teórico	37
4.3. Propiedades dinámicas	38
5. Conclusiones	43
6. Perspectivas de futuro	45
Bibliografía	47
Apéndice Anexo	51

1. Introducción

En cuanto a polímeros se refiere, uno de los aspectos más importantes a considerar es encontrar un equilibrio entre la relación estructura-propiedades-comportamiento. Ser capaz de conferir una determinada estructura al polímero conlleva la aparición de unas propiedades específicas que pueden ser la clave para desempeñar la función deseada.

El objetivo final es comprender en su totalidad dicha relación, para ello, introduciremos en esta sección diversos conceptos relacionados primero con la estructura de los materiales poliméricos (Sec. 1.1), luego acerca de sus propiedades y sobre su comportamiento en servicio esperado desde un punto de vista de aplicación industrial (Sec 1.2). En el presente trabajo, el objetivo principal es elucidar algunos aspectos acerca de esta relación a través de métodos computacionales, que serán introducidos en la Sec 1.3.

1.1. Materiales poliméricos

El término *polímero* es utilizado frecuentemente para referirnos a una clase de macromoléculas que consisten en un conjunto de unidades químicas, regularmente repetidas, unidas covalentemente entre sí formando una cadena. Esa unidad química repetida, recibe el nombre de *monómero*. Si solo existe un tipo de monómero se llamará *homopolímero*, en cambio, si hay dos o más tipos de monómeros, se llamará *heteropolímero*. Normalmente, las cadenas poliméricas se suelen representar de la siguiente manera: $-(C_xH_y)_N-$, siendo N la cantidad de monómeros que alberga la cadena, también llamado el grado de polimerización. Si una cadena polimérica contiene un número reducido de monómeros (generalmente menos de 20), se dice que es un *oligómero*. La longitud de la cadena, y en consecuencia su peso molecular, es uno de los factores claves a la hora de justificar las propiedades de los polímeros [1]. Esta estructura polimérica se genera mediante un proceso llamado *polimerización*, donde ocurre la unión de monómeros mediante enlaces covalentes. La masa molar, M , del polímero es directamente proporcional al número de monómeros presentes en la cadena N :

$$M = NM_{mon}, \tag{1.1}$$

donde M_{mon} es el peso molecular del monómero.

Otro factor importante determinante de las propiedades de los polímeros es su microestructura, es decir, la organización de los átomos a lo largo de la cadena que se fija durante el proceso de polimerización [2].

Los polímeros poseen muchas posibles formas de identificarlos, sin embargo, dos clasificaciones útiles para el presente trabajo son:

- Clasificación basada en la estructura: Hablamos de los polímeros lineales, ramificados y en red, sin perder de vista que la estructura real de un polímero es tridimensional.
- Clasificación basada en las propiedades: Englobamos a los termoplásticos, gomas o elastómeros y los termoestables.

Estas dos clasificaciones están muy relacionadas entre sí ya que las diferentes estructuras, las diferentes masas moleculares y las propiedades de un polímero están íntimamente relacionadas.

Una de las propiedades más importantes para muchas de las aplicaciones que se les atribuyen a los polímeros es la habilidad de poder conferirles formas complejas, lo que se traduce en una reducción importante en costos de mecanizado y montaje [1]. Entre los más usados en la vida cotidiana son los termoplásticos. Los termoplásticos consisten en una cadena polimérica ramificada o lineal que se vuelve muy maleable al aplicar calor, sin embargo, al enfriarse pueden generar un *vidrio* si el enfriamiento ocurre por debajo de la temperatura de transición vítrea, T_g . Por debajo de T_g , las conformaciones de la cadena polimérica se “congelan” volviéndose rígido [1].

1.2. Polímeros biodegradables y prácticas sostenibles

En la sociedad actual, las industrias poseen unas demandas altísimas que las obligan a producir en masa para satisfacer esas necesidades. En el proceso de fabricación, las industrias se decantan en su mayoría por el uso del plástico debido a su gran variedad de aplicaciones, durabilidad y coste. No obstante, el agotamiento de los recursos petrolíferos junto con la creciente contaminación ambiental han resultado en una preocupación global que ha derivado en el planteamiento de buscar otro enfoque más sostenible para el medio ambiente [3].

Una opción prometedora son los bioplásticos por su potencial biocompatibilidad y biodegradabilidad. Los bioplásticos se definen como plásticos que pueden ser derivados de recursos naturales renovables (bioderivados) y/o biodegradables. Algunos de esos recursos pueden ser almidón, quitina, celulosa y más. Un aspecto clave de estos bioplásticos es la reducción de residuos que supone al finalizar su vida útil, contribuyendo a una economía circular más eficiente,

además, supone una disminución de la huella de carbono registrada en la fase de extracción de recursos [4].

A pesar de que los bioplásticos pueden resultar una opción ecológica muy prometedora, lo cierto es que su manufactura a nivel global se encuentra en estado temprano. Las principales razones por las que no se han implementado ya en las cadenas de producción son sus altos costes de producción y sus inferiores propiedades (en muchos casos mecánicas) comparadas con las de los plásticos convencionales [4].

Los bioplásticos se pueden clasificar en tres categorías en función de su biodegradabilidad [4]:

- Bioplásticos biodegradables a partir de materiales biobasados.
- Bioplásticos biodegradables a partir de recursos petroquímicos.
- Bioplásticos no biodegradables o parcialmente biodegradables a partir de monómeros biobasados y polímeros técnicos bioderivados.

Las categorías y algunos ejemplos de polímeros en cada categoría están ilustrados en la Figura 1.1.

Figura 1.1: Representación de los distintos materiales plásticos en función de su composición y biodegradabilidad. El círculo rojo muestra donde se centrará el presente trabajo, el polímero de estudio, PCL.

La manera en que un bioplástico se biodegrade varía según algunos factores como las condiciones ambientales y/o las características físico-químicas intrínsecas del biopolímero [4].

Otro aspecto interesante que se estudia hoy en día es la biocompatibilidad de los biopolímeros. El término *biocompatible* se refiere a la capacidad del biopolímero de ser expuesto al cuerpo

humano y sus fluidos sin ningún efecto adverso sobre la persona [4]. Un ejemplo de aplicación podría ser el reemplazo de tejido corporal. El uso de biopolímeros biocompatibles podrían incrementar las funciones corporales sin comprometer las funciones básicas ni el funcionamiento normal del cuerpo humano [3]. En el presente trabajo, se hablará de la policaprolactona (PCL), que se encuentra en ambos grupos, ya que es biocompatible además de biodegradable.

1.2.1. Fabricación aditiva

Una de las opciones que resultan más interesantes a la hora de reducir la producción de residuos y consumo de energía es usar la fabricación aditiva o impresión 3D, ya que es un proceso que se considera sostenible. El proceso se puede definir como la unión de materiales para crear objetos a partir de un modelo 3D previamente creado a través de un software y que normalmente se lleva a cabo capa a capa. Aparte de las ventajas mencionadas anteriormente, también permite crear estructuras con formas realmente complejas con un alto grado de precisión, lo cual expande sus posibilidades de aplicación a distintos sectores (biomedicina, farmacéutico, construcción...) [4].

Existen muchas técnicas de impresión 3D, pero se citarán las más comunes que se utilizan con los biopolímeros que son: Métodos de extrusión de material (Fabricación de Filamento Fundido, FFF), Impresión 3D por inyección y 3D Spinning [4].

El método de impresión es muy importante debido a que la relación entre la estructura del material y el proceso de impresión es determinante de las propiedades del producto final. Así mismo, se debe conocer la estructura intermolecular del material para alcanzar las propiedades deseadas en el producto final de la impresión. Para hacer de la impresión 3D un sustituto viable de las técnicas de fabricación convencionales, se requiere un estudio ingenieril en profundidad sobre los parámetros de impresión: temperatura de impresión, resolución, grosor de capa y la razón de producción de componentes [4].

1.2.2. Policaprolactona

En el presente trabajo se estudiará la poli(ϵ -caprolactona), PCL. Tal y como se puede comprobar en la Figura 1.1, es un polímero biodegradable elaborado a partir de derivados de petróleo. Es semicristalino e hidrofóbico, cuya cristalinidad decrece a medida que aumenta su peso molecular [5]. Posee unas características que lo convierten en un material con alto potencial en aplicaciones biomédicas, tales como alta solubilidad, bajo punto de fusión (59-64 °C), una temperatura de transición vítrea de -60 °C y alta compatibilidad en mezclas [5]. Además, resulta un polímero biocompatible y fácilmente excretable. Su ritmo de biodegradación es más lento que

otros polímeros, lo que hace que su uso en el campo de la biomedicina sea a largo plazo y su uso en el embalaje de alimentos sea en productos como bolsas y botellas [5].

En cuanto a su estructura, la PCL se prepara a partir de una reacción de polimerización de apertura de anillo de ϵ -caprolactona, usando el octoato estannoso como catalizador [5]. Su fórmula molecular es $(C_6H_{10}O_2)_N$, cuya polimerización se puede observar en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Representación de la reacción de polimerización de la poli(ϵ -caprolactona). La imagen ha sido adaptada de la referencia [5], donde n representa el número de monómeros (N en el presente trabajo).

Como se puede observar, la PCL es un poliéster, lo que sitúa a este polímero en la misma familia que los polihidroxialcanoatos (PHA) o el ácido poliláctico (PLA).

Se han realizado diversos estudios acerca de su potencial para diversos fines como sustituto biodegradable, un ejemplo sería en la fabricación aditiva en vistas a un diseño personalizado, por ejemplo, de los productos para la ingeniería de tejidos óseos [4].

1.3. Técnicas computacionales en la ciencia de los polímeros

Las técnicas experimentales han ofrecido una perspectiva microscópica en diferentes sistemas de las diferentes ramas de la ciencia (biología, química, etc.). Para complementar estos logros experimentales y para poder obtener una descripción de los fenómenos que son difíciles de lograr mediante métodos experimentales, los científicos teóricos han desarrollado las simulaciones. Las simulaciones son técnicas computacionales que se llevan a cabo con el objetivo de un mejor entendimiento de las propiedades de ensamblaje en términos de su estructura y las interacciones microscópicas entre ellas. Además de la estructura, las simulaciones de dinámica molecular ofrecen también información acerca de las propiedades dinámicas del sistema: coeficientes de transporte, respuesta de las perturbaciones dependientes del tiempo, entre otras [6].

Un aspecto importante a tener en cuenta en las simulaciones computacionales es la escala de tiempo y de longitud que se quiere representar con el modelo. Una ilustración de diferentes métodos computacionales con sus tiempos y escalas de longitud correspondientes está mostrada en la Figura 1.3.

En el presente trabajo, se ha utilizado un enfoque llamado *bottom-up*, o enfoque ascendente. Dicho enfoque hace referencia a una estrategia de construcción de modelos computacionales y simulación de dichos modelos a partir de las interacciones fundamentales entre sus componentes más pequeños, generalmente átomos o moléculas individuales. La idea principal de este enfoque es que las propiedades macroscópicas y el comportamiento emergente de un sistema pueden ser derivados de la descripción detallada y precisa de las partes que lo constituyen, pudiéndose con ello generar resultados cuantitativos [7].

En las aproximaciones de *bottom-up* se desarrolla en primer lugar un campo de fuerzas para describir las interacciones entre los distintos átomos entre sí (interacciones de enlace, ángulo y torsión), para ello se emplea una simulación de tipo cuántica. Dichas interacciones suelen contener parámetros en forma de funciones potenciales que describen la variación de las energías del sistema con la configuración espacial de los átomos. Luego se establece una simulación atomística de todos los átomos para calcular las trayectorias de las partículas mediante la integración numérica de las ecuaciones de movimiento [7]. Después se desarrolla un modelo de grano grueso (*coarse-grained* o CG, en inglés) para generar muestras que se aproximen sistemáticamente a datos de altas dimensiones producidos por un modelo de referencia. Por último, se estudia el

Figura 1.3: Ilustración de las escalas de tiempo y longitud cubiertas por distintos métodos computacionales. La escala concreta utilizada en este trabajo se representa con un círculo rojo [8].

comportamiento del sistema en continuo. Es importante destacar que no se puede omitir ninguno de los pasos anteriores ya que la creación de la simulación a través de la aproximación *bottom – up* debe construirse desde lo más pequeño en cuanto a tiempo y longitud se refiere, y de ahí ir escalando paso a paso [7].

Combinando varios tipos de simulaciones, este enfoque actúa como puente entre las escalas microscópicas de longitud y tiempo y la escala macroscópica del laboratorio. La simulación asume un tipo de interacción entre moléculas y obtiene una predicción todo lo exacta que se quiera, dentro de los límites impuestos por las capacidades del hardware que se use [6]. El enfoque computacional ascendente proporciona a los científicos medios para investigar cuantitativamente el efecto de detalles microscópicos en comportamientos emergentes mesoscópicos o hasta macroscópicos. Elucidar la relación entre las variaciones en la escala molecular y las propiedades observables macroscópicas facilitaría la predicción de diversas propiedades del material de estudio, un ejemplo serían las propiedades viscoelásticas de los materiales usados en la producción de los neumáticos [9].

1.3.1. Simulaciones atomísticas con PCL: estado del arte

Actualmente, los estudios científicos acerca de los métodos computacionales sobre los polímeros biodegradable, incluido la PCL, son escasos, principalmente por su estructura compleja que en muchos casos se parece a la estructura de las proteínas, aunque también es debido a la gran cantidad de tiempo que hay que emplear para realizar las simulaciones [10]. Los artículos científicos encontrados usan diferentes métodos computacionales y destacan las diversas posibles aplicaciones de la PCL, por ejemplo, la impresión 3D [11], envoltorio biodegradable para diversos productos alimenticios (packaging) [5], en nanocomposites de sílica [12] o en ingeniería de tejidos [13].

Con respecto a las simulaciones atomísticas, algunos artículos publicados recientemente resultan interesantes desde el punto de vista de los objetivos a cumplimentar en el presente trabajo, aunque abarcan aplicaciones diferentes a las contempladas en este trabajo. A continuación, se presenta un resumen breve de estos artículos, centrándose en las propiedades y temas investigados y explicados en las siguientes secciones.

Drenscko y Loverde llevaron a cabo las simulaciones de dinámica molecular de bicapas de fosfolípidos con policaprolactona. [14] En dicho artículo, se pretende conocer la interacción molecular entre las cadenas poliméricas y la membrana celular. Para ello, usaron las simulaciones considerando primero sistemas pequeños con todos los átomos (*all – atom*, en inglés) y luego también CG de membranas más grandes para encontrar la interacción óptima entre una cadena

polimérica de PCL de longitud variable con una membrana de fosfolípido. Al hacer una comparativa de los valores de radio de giro, R_g , entre agua (un disolvente malo) y la membrana POPC (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina), han llegado a la conclusión que el valor de R_g es superior en POPC. Las cadenas en POPC tienen configuraciones extendidas y además, los valores medios de R_g incrementan al aumentar el número de monómeros en la cadena polimérica [14].

Yungerman *et al.* utilizaron dos tipos de los campos de fuerzas, OPLS [15] y PCFF [16], para investigar las propiedades de la PCL usando diacrilatos como reactivos funcionales en los grupos terminales. [17] De manera similar al artículo [14], también han optado por las simulaciones de dinámica molecular con todos los átomos. Sus resultados fueron comparados con datos experimentales conocidos y asunciones teóricas para verificar su aplicabilidad y de tal manera encontrar el campo de fuerza adecuado para la descripción atómica de PCL. En sus resultados, se pudo concluir que es indiferente el uso de OPLS o PCFF ya que no presenta una diferencia estructural significativa. Es decir, no hay variación en el tamaño de las cadenas caracterizado por R_g en los sistemas diluidos ni en fundido [17]. Dada la versatilidad de OPLS y su uso en muchas simulaciones de biomoléculas, este hecho abre vías para emplear OPLS para investigar las interacciones de polímeros como PLC con una gran variedad de sistemas moleculares.

Di Pasquale *et al.* publicaron dos trabajos consecutivos [18, 19] sobre el comportamiento de PCL en diferentes disolventes, con el objetivo de observar la precipitación de nanopartículas poliméricas. Para estudiar la precipitación en reactores de chorro de impacto confinado (CIJRs, en inglés), en [18] han combinado el modelo computacional de fluido dinámico (CFD) con las simulaciones de dinámica molecular. Desde el punto de vista de interés del presente trabajo, se observaron los valores estimados para el radio de giro en dos disolventes: agua y acetona. A la vista de sus resultados obtenidos, es posible llegar a la conclusión de que existe una influencia notoria en el tipo de disolvente empleado, ya que los valores de R_g en acetona son significativamente mayores que en agua. Además, se observa una relación directamente proporcional entre R_g y el número de monómeros de la cadena [18].

Yihan Nie elaboró una tesis doctoral con el fin de estudiar la viabilidad del uso de PCL en la impresión 3D añadiendo nanorellenos hechos de grafeno para potenciar sus propiedades mecánicas durante la impresión [11]. Para lograrlo, estudió la reología de la PCL y de sus compuestos de grafeno usando una simulación de dinámica molecular fuera del equilibrio, para demostrar la influencia del tamaño de los nanorellenos en la viscosidad del compuesto. Manteniendo R_g constante, la viscosidad del polímero variará de diferentes maneras según si el tamaño del nanorelleno sea superior o inferior a dicho valor [11].

2. Objetivos

En el ámbito de los polímeros biodegradables, la policaprolactona (PCL) destaca como uno de los materiales más populares debido a su amplia aplicabilidad en la fabricación aditiva y en el campo de la biomedicina, concretamente en el uso de prótesis. Sin embargo, aunque actualmente se encuentra disponible comercialmente, la sustitución de los polímeros sintéticos por este material sostenible no es del todo viable por sus deficientes propiedades mecánicas y su limitada estabilidad térmica. El núcleo de este estudio lo constituyen las técnicas computacionales, resultando ser una vía de estudio más respetuosa con el medio ambiente en comparación con los métodos tradicionales de experimentación.

El objetivo principal de este trabajo es **adaptar y extender las metodologías de simulación comúnmente aplicadas a polímeros sintéticos**, para abordar la complejidad inherente de los polímeros biodegradables, en este caso de la policaprolactona. Con el fin de abordar los objetivos propuestos, relacionados con la correlación entre estructura, propiedades y rendimiento de este polímero, se propone un estudio computacional sistemático ascendente. El estudio está enfocado en la descripción detallada de la estructura de polímeros biodegradables, empezando por el desarrollo de un campo de fuerzas, seguido por la verificación del modelo y la creación de nuevas simulaciones atómicas detalladas. Ya que el objetivo final es **extender el modelo presentado a modelos experimentalmente relevantes** y de tal manera dilucidar el comportamiento de la PCL durante la fabricación aditiva, el trabajo se centra en los sistemas en el fundido y en **calcular y recolectar los datos claves para construir una base sólida de los futuros trabajos computacionales**.

3. Materiales y Métodos

3.1. Dinámica Molecular

Las simulaciones de Dinámica Molecular (*Molecular Dynamics* o MD, en inglés) son un método computacional capaz de predecir cómo evoluciona el sistema en el tiempo. En un sistema de este tipo, el movimiento del sistema es clásico, es decir, sigue las ecuaciones de movimiento de Newton. Esta predicción nos ayuda a comprender las propiedades de los sistemas moleculares en función de su estructura y teniendo en cuenta las interacciones microscópicas entre ellas [6].

3.1.1. Ecuaciones de movimiento

Nuestro sistema simulado consiste en un número determinado de átomos y/o moléculas denotado como n . Estas partículas interactúan entre sí mediante un campo de fuerzas, también llamado potencial interatómico.

El objetivo de toda simulación MD es determinar la posición y la velocidad de todas y cada una de las partículas en un momento dado. Dado que las partículas interactúan entre sí, su movimiento está correlacionado y, por tanto, este problema a resolver se denomina problema de n cuerpos. Para ello hay que resolver, paso a paso, las ecuaciones del movimiento.

El movimiento del sistema a través de la fase se rige por las ecuaciones de movimiento hamiltonianas, donde el hamiltoniano (3.1), H , representa la energía del sistema [6].

$$H(\mathbf{p}, \mathbf{r}) = K(\mathbf{p}) + U(\mathbf{r}). \quad (3.1)$$

Hamiltoniano tiene dos componentes, la energía cinética $K(\dot{\mathbf{r}})$ y la energía potencial, escrita como $U(\mathbf{r})$. Las ecuaciones de movimiento para n partículas indicadas como $i = 1, 2, \dots, n$, se encuentran en las ecuaciones 3.2.

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{p}_i}{m_i} = \mathbf{v}_i \quad \dot{\mathbf{p}}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} U(\mathbf{r}), \quad (3.2)$$

donde \mathbf{r}_i representa la posición cartesiana y \mathbf{p}_i el momento de cada partícula i , $\dot{\mathbf{r}}_i$ representa la derivada temporal de \mathbf{r}_i y representa la velocidad de la partícula (\mathbf{v}_i), y m_i denota su masa.

Como resultado de los ajustes realizados, el movimiento de cada partícula del sistema sigue una trayectoria determinada. La trayectoria es la evolución de cada posición y velocidad (momento) del sistema a lo largo del tiempo de la simulación y representa la salida principal en la simulación.

Esta información podría obtenerse resolviendo las ecuaciones de movimiento en cada paso de la simulación, lo cual es analíticamente difícil y tedioso de resolver. Por eso se ha utilizado un integrador, un operador matemático que ayuda a resolver estas ecuaciones utilizando diferencias finitas con un paso de tiempo que se ha denotado como Δt . Es una aproximación a una serie de Taylor. Los integradores más famosos son el algoritmo de Verlet y el Leap Frog [20].

Para comprender el comportamiento de todo el sistema y poder medir sus propiedades empleando la trayectoria obtenida, se ha usado el concepto de *ergodicidad* de la mecánica estadística. La ergodicidad puede entenderse como una propiedad del sistema. Se basa en la hipótesis de que si se observa la evolución de un objeto individual de un sistema a lo largo del tiempo, al cabo de cierto tiempo, se puede ver todos los estados estadísticamente posibles de ese objeto individual, y que bajo esta hipótesis esa observación puede ser representativa de todo un conjunto, es decir, de múltiples objetos del sistema. La hipótesis puede entenderse prácticamente de tal manera que la media a largo plazo es igual a la media del conjunto en el límite de un número infinito de miembros en el conjunto [20].

3.1.2. Algoritmo

Existen muchos tipos diferentes de simulaciones MD, sin embargo, cada una de ellas sigue un conjunto sencillo de pasos, que se puede denominar algoritmo. Los pasos a realizar en una simulación MD típica son:

1. Seleccionar un modelo de interacción.
2. Seleccionar condiciones de contorno.
3. Seleccionar condiciones iniciales.
4. Seleccionar sistema estadístico (NVE, NVT, NPT...).
5. Llevar a cabo la simulación hasta que se alcance el equilibrio (dependiente de la propiedad).
6. Realizar una simulación de producción para obtener medias termodinámicas, posición y velocidades.
7. Analizar los resultados por post-procesado.

El paso 1 se explica en detalle en la Sec. 3.2.1, el paso 2 se menciona en la Sec. 3.1.4, los pasos 3 y 4 se desarrollan en la Sec. 3.1.3. Los pasos 5-7 son el núcleo principal de la simulación y se explican en detalle en el capítulo 4. Es necesario comprender que el paso 5 no sólo depende de las propiedades, sino también del sistema. Por ello, depende de otras condiciones experimentales como la temperatura [20].

El algoritmo que se utilizará para configurar la simulación se muestra en la Figura 3.1

Figura 3.1: Ilustración esquemática de los pasos seguidos en una simulación dinámica molecular típica. El bucle se repite muchas veces, más concretamente, tantas veces como el número de pasos temporales (*time steps*) seleccionados para la simulación. La selección depende de factores como la propiedad investigada y/o el tipo de sistema de simulación.

Para fijar las posiciones iniciales, se suele partir de las coordenadas con la distribución espacial de los átomos dada por el campo de fuerza seleccionado, que se ha establecido previamente mediante cálculos cuánticos y se ha verificado mediante mediciones experimentales.

Para inicializar las velocidades, se suelen generar ajustándolas a una distribución de Maxwell-Boltzmann [6] dada por la ecuación 3.3.

$$P(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}, \quad (3.3)$$

donde v es la velocidad de la partícula, m representa su masa, k_B es la constante de Boltzmann y T la temperatura del sistema. Esta elección sería muy conveniente sobre todo en los sistemas con temperatura constante (véase la sección siguiente), ya que asegura que la simulación comienza con la temperatura deseada.

3.1.3. Sistemas estadísticos

En el cuarto paso del algoritmo empleado es necesario seleccionar un sistema estadístico, que es un término utilizado en mecánica estadística para referirse a un conjunto específico de estados de un sistema en condiciones seleccionadas. Un sistema termodinámico proporciona una forma de deducir las propiedades termodinámicas de un sistema a través de las leyes de la mecánica clásica y cuántica. [20]

La idea principal es que diferentes sistemas estadísticos representan sistemas en equilibrio con diferentes características estadísticas particulares. El sistema estadístico que se elija depende del problema específico que se intente resolver y de las condiciones macroscópicas en las que se quiera simular el sistema [20].

En otras palabras, establecer las restricciones macroscópicas que definen cada sistema estadístico es una forma de imitar las condiciones experimentales en la simulación microscópica. Existen determinados sistemas estadísticos caracterizados por variables constantes. Las más comunes son: número de partículas (N , o en el presente trabajo n), volumen (V), energía (E), presión (P) y temperatura (T). De acuerdo con esto, los sistemas de mecánica estadística más comunes se caracterizan como:

- NVE: sistema microcanónico
- NVT: sistema canónico
- NPT: sistema isotérmico-isobárico

El sistema microcanónico no es muy práctico, ya que requiere mantener constante la energía total. Por otro lado, los conjuntos isotérmico e isobárico reflejan condiciones experimentales típicas. En este caso se utilizan termostato y barostato para controlar la temperatura y la presión, respectivamente. Ambos no son más que métodos numéricos aplicados para modificar las ecuaciones de movimiento.

Uno de los termostatos más famosos es el termostato Nosé-Hoover, que introduce un nuevo término (grado de libertad, s) en el Lagrangiano. Este nuevo parámetro desempeña el papel de un baño de calor para amortiguar las desviaciones de temperatura con respecto al nivel deseado. Un punto importante en este análisis es que el conjunto de ecuaciones de movimiento

es único, lo que significa que ninguna otra ecuación de la misma forma puede conducir a una distribución canónica. Esto hace que el termostato Nosé-Hoover sea apto para la producción que se ejecuta [21].

Otra opción para series de producción es el barostato de Parrinello-Rahman, que permite cambios no sólo en el tamaño, sino también en la forma de la caja de simulación. Esto es interesante en la simulación de sólidos tales como polímeros cristalinos, ya que permite cambios de fase en la simulación que implican cambios en las dimensiones y ángulos de la celda unitaria [22].

Otro muy conocido es el termostato y barostato de Berendsen. Berendsen propuso una forma más sencilla de realizar simulaciones MD isotérmicas y/o isobáricas sin un Lagrangiano extendido. Acopla el sistema a un baño externo de calor y/o presión con el grado de acoplamiento definido por una constante de acoplamiento. El método es más fácil de programar pero es impreciso debido a que la densidad de probabilidad del espacio de fase descrito no se ajusta a un sistema estadístico específico. Sin embargo, este método es muy eficaz para la equilibración del sistema [23].

3.1.4. Condiciones de contorno y convención de imágenes mínimas

En el mundo real, un sistema está compuesto por un número incontable de átomos del orden del número de Avogadro: $N_{Av} = 6,023 \times 10^{23}$. Simular un número tan elevado de partículas es muy costoso desde el punto de vista computacional. Por lo tanto, para imitar el comportamiento de un sistema más grande, se aproxima a un sistema más pequeño y se aplican las condiciones periódicas de contorno. Para ello, se divide todo el espacio del sistema en pequeñas cajas y se estudia una de ellas, que será la “caja de simulación” que se usará. Las demás cajas de alrededor no son más que copias periódicas de la caja de simulación elegida.

Para entender cómo funciona esta aproximación, se ilustra en la Figura 3.2.

Las condiciones periódicas de contorno (*Periodic Boundary Conditions* o PBC, en inglés) definen las posiciones de las partículas en un sistema con número constante de partículas de tal forma que ninguna de ellas puede salir de la caja. Si una partícula sale de la caja en una dirección, su imagen periódica realiza el mismo movimiento pero entrando en la caja. Así que de esta manera, la caja siempre contiene el mismo número de partículas [6].

La aplicación del PBC también provoca algunos problemas computacionales. Al estudiar las interacciones de una partícula en la caja de simulación elegida con el resto de partículas, es posible que una interacción con una partícula y al mismo tiempo con su imagen periódica estén ocurriendo al mismo tiempo. En este caso, se produciría un artefacto llamado doble conteo. Por eso se adopta la convención de *imágenes mínimas*, de modo que cada partícula interactúa con

Figura 3.2: Condiciones de contorno periódicas. La caja de simulación empleada en este trabajo está representada en magenta, las líneas discontinuas son las cajas circundantes que son sólo copias de la caja de simulación elegida.

la partícula o imagen más cercana en la matriz periódica. La distancia entre las partículas en la dirección dada no puede ser mayor que la mitad de la caja [6].

Figura 3.3: Ilustración esquemática de la convención de imágenes mínimas. El recuadro magenta representa la caja de simulación elegida, mientras que el recuadro gris representa la convención de imagen mínima elegida.

La simulación MD es un método computacional, y es necesario aplicar técnicas que reduzcan el coste computacional sin perder precisión. Los cálculos más costosos de la simulación son los cálculos de fuerzas, ya que tienen en cuenta cada interacción entre partículas. Por ello, para disminuir este coste, se define una distancia de corte, también llamada radio de corte (r_c) [22]. El cálculo del potencial de pares sólo se tendrá en cuenta para aquellas partículas cuya distancia mutua sea menor que el radio definido. Teniendo en cuenta la convención de imágenes mínimas explicada anteriormente, la distancia de corte no puede ser mayor que la mitad de la caja y su valor real viene dado por el campo de fuerza seleccionado.

Figura 3.4: Ilustración de la distancia de corte. El radio de corte, r_c , está representado por el círculo rojo y en magenta se ilustra la caja de simulación.

3.2. Sistema modelo

En este trabajo se han empleado simulaciones atomísticas ya que permiten obtener resultados cuantitativos. En cuanto a las escalas de longitud y tiempo, las simulaciones atomísticas operan a escalas de tiempo del orden de los 10^{-12} hasta 10^{-6} segundos y a escalas de longitud de 10^{-9} hasta 10^{-7} metros (véase Figura 1.3). En otras palabras, los procesos que se estudian son en su mayoría a escala nanométrica e incluyen, entre otros, procesos como el enlace de hidrógeno, la relajación segmentaria, etc.

Para la molécula estudiada de policaprolactona (PCL), se considera el modelo que contiene hidrógenos explícitos, llamado *all-atom* en inglés. Los sistemas fueron simulados por el paquete de simulación de código abierto Gromacs [24] y por lo tanto en lo que sigue se usarán las formas

funcionales y la notación de los potenciales en línea con este paquete de simulación.

3.2.1. Campo de fuerzas

Un campo de fuerzas (*force field*, en inglés) es un término genérico utilizado para designar un modelo computacional que describe las fuerzas entre átomos (o conjunto de ellos) dentro de moléculas o entre moléculas, así como en cristales [20]. Se trata de un conjunto de diversos potenciales interatómicos.

La fuerza total que actúa sobre una partícula (denotada como i) se puede observar en la ecuación 3.4:

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} V(\mathbf{r}). \quad (3.4)$$

El potencial total $V(\mathbf{r})$ puede contener múltiples contribuciones, como las interacciones enlazantes ($V_{\text{bonded}}(\mathbf{r})$) y no enlazantes ($V_{\text{non-bonded}}(\mathbf{r})$), tal y como se ve en la ecuación 3.5:

$$V(\mathbf{r}) = V_{\text{bonded}}(\mathbf{r}) + V_{\text{non-bonded}}(\mathbf{r}). \quad (3.5)$$

Suponiendo que $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n)$ es el vector de las posiciones de todas las n partículas (o átomos) del sistema molecular en el presente trabajo.

Para describir los potenciales enlazantes y no enlazantes entre átomos, se usa un campo de fuerzas en forma de ecuaciones y constantes asociadas diseñadas para reproducir la geometría y las propiedades seleccionadas de estructuras probadas. Este conjunto de parámetros se consigue mediante la resolución de cálculos cuánticos verificados por mediciones experimentales [6].

En el presente trabajo, se ha utilizado como fuente de información los campos de fuerzas llamados OPLS [15] y L-OPLS [25]. Los campos de fuerzas con potenciales optimizados para todos los átomos para simulaciones en líquidos (en inglés OPLS-AA, *Optimized Potentials for Liquid Simulations – All Atom*) son una fuente de información muy popular para simular biomoléculas [15]. Sin embargo, es una fuente de información limitada ya que está diseñada para predecir el comportamiento de cadenas de alcanos cortas, siendo incapaz de reproducir las propiedades de los materiales como polímeros en simulaciones de MD en las que se ven involucradas cadenas largas. Es por ello que se ha empleado L-OPLS, porque este campo de fuerzas parte de los parámetros de OPLS-AA pero fue optimizado para cadenas de hidrocarburos largas, así como también para alcoholes y ésteres [25]. En concreto, han refinado los parámetros de torsión ajustándolos a los perfiles de energía iniciales en fase gas calculadas con el nivel teórico preciso MP2/aug-cc-pVTZ. En adición, la profundidad del potencial de Lennard-Jones para los átomos de hidrógeno del metileno fueron ajustados para reproducir las densidades y los calores

de vaporización de alcanos y alquenos de diferentes longitudes. También optimizaron las cargas parciales para que pudieran reproducir las temperaturas de transición de fase gel a fase líquido de algunos hidrocarburos y las energías libres de solvatación [25].

También se realizaron ciertos ajustes para el desarrollo del L-OPLS orientado a alcoholes y ésteres. Los ángulos diédricos fueron ajustados en contra de los calculos iniciales ab de alto nivel y las cargas de los ésteres fueron incrementadas para mejorar sus propiedades de hidratación. También se reajustaron los parámetros de Lennard-Jones de los ésteres para reproducir propiedades experimentales del líquido “bulk”, así como sus densidades y calores de vaporización [25].

Se debe mencionar que los trabajos donde se han usado las simulaciones atomísticas con los hidrógenos explícitos de PCL son muy escasos y no existe un punto de referencia claro en la bibliografía o un protocolo donde se especifiquen los parámetros de simulación adecuados para diferentes tipos de sistemas, tales como en disolvente o en el fundido. Es por ello que el presente trabajo se ha centrado en diseñar un enfoque computacional ascendente, empezando por las simulaciones atomísticas combinando y ajustando el campo de fuerzas empleado hasta ahora, en particular el del artículo de Di Pasquale *et al.* [18], para aquellos sistemas parecidos a los de este trabajo hallados en la bibliografía.

Los parámetros para los campos de fuerzas obtenidos en este trabajo están incluidos en el Anexo. Las formas funcionales de cada potencial están explicadas en el siguiente apartado. Se han buscado las formas funcionales finales que sean simples de implementar, dado que este trabajo es el primer paso de un enfoque ascendente y en el futuro el campo de fuerzas se tiene que adaptar a las cadenas largas con un enfoque de relevancia industrial.

3.2.2. Interacciones enlazantes

Existen diferentes tipos de interacciones de enlace en el sistema del presente trabajo dependiendo de cuántas partículas participen en la interacción. Esto significa que puede tratarse de interacciones de 2 cuerpos (estiramiento del enlace), de 3 cuerpos (ángulo de enlace) y de 4 cuerpos (ángulo diedro). Además, existe un tipo especial de interacción diedral denominada diedro impropio, que se utiliza para obligar a las partículas a permanecer en un plano y evitar así que transite hacia una estereoconfiguración diferente.

Para calcular el potencial total relacionado con la interacción de enlace, se ha empleado la ecuación 3.6:

$$V_{\text{bonded}}(\mathbf{r}) = V_{\text{bonds}}(\mathbf{r}) + V_{\text{angles}}(\mathbf{r}) + V_{\text{pr.dihedrals}}(\mathbf{r}) + V_{\text{im.dihedrals}}(\mathbf{r}). \quad (3.6)$$

A continuación, describiremos uno a uno los componentes de la ecuación.

Estiramiento de enlaces V_{bonds}

Figura 3.5: Representación del estiramiento del enlace.

Este potencial corresponde al estiramiento del enlace entre dos átomos i y j unidos covalentemente. Generalmente, se representa mediante un potencial armónico mostrado en la ecuación 3.7:

$$V_b(r_{ij}) = \frac{1}{2}k_{ij}^b(r_{ij} - b_{ij})^2, \quad (3.7)$$

donde r_{ij} representa la longitud actual del enlace entre dos partículas denotadas como i y j , b_{ij} representa la distancia de equilibrio entre partículas y k_{ij}^b es una constante de fuerza. La notación también se ilustra en la Figura 3.5.

En la simulación del presente trabajo, la distancia de enlace de los átomos se mantiene fija usando el algoritmo LINCS [26]. En otras palabras, el algoritmo ajusta en cada paso de la simulación la distancia r_{ij} a la distancia de equilibrio, $r_{ij} = b_{ij}$. [26].

Potenciales angulares V_{angles}

La vibración del ángulo de enlace entre un triplete de partículas i , j y k puede representarse mediante un potencial armónico como se observa en la ecuación 3.8:

$$V_a(\theta_{ijk}) = \frac{1}{2}k_{ijk}^\theta(\theta_{ijk} - \theta_{ijk}^0)^2, \quad (3.8)$$

donde θ_{ijk} es el ángulo formado por las tres partículas, θ_{ijk}^0 es el ángulo en el equilibrio y k_{ijk}^θ representa una constante de fuerza. La notación también se ilustra en Figura 3.6.

Potencial diédrico propio $V_{\text{pr.dihedrals}}$

Para describir la interacción diédrica se ha implementado el potencial Ryckaert-Bellemans $V_{rb}(\phi_{ijkl})$ (eq. 3.9), que se utiliza a menudo en alcanos.

$$V_{rb}(\phi_{ijkl}) = \sum_{p=0}^5 C_p(\cos(\psi))^p \quad (3.9)$$

Figura 3.6: Representación del ángulo de enlace.

En la ecuación 3.9, ψ es el ángulo entre los planos ijk y jkl , que corresponde a $\psi = \phi - 180^\circ$, y C_p es una constante para el potencial Ryckaert-Bellemans en kJ/mol donde p es un número positivo. La notación y los planos formados por los átomos también se ilustran en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Ilustración del ángulo diedro propio. Los átomos i, j y k se encuentran en el plano azul y los átomos j, k y l en el plano beige.

Potencial diédrico impropio $V_{\text{im.dihedrals}}$

Los diedros impropios sirven para mantener en un plano los grupos planos y evitar que se vuelquen a su imagen especular. El potencial diedro impropio usado en la versión original del campo de fuerzas OPLS es un potencial periódico, que es idéntico al potencial armónico diédrico propio (ecuación 3.10):

$$V_d(\phi_{ijkl}) = k_\phi(1 + \cos(2\phi - \phi_s)), \quad (3.10)$$

donde $\phi_{ijkl} = 180^\circ - \xi_{ijkl}$ y ξ_{ijkl} es el ángulo entre los planos ijk y jkl , como se ilustra en la Figura 3.8, y k_ϕ una constante diédrica impropia. En el caso de este trabajo $\phi_s = 180^\circ$, entonces

el ángulo deseado en la imagen Figura 3.8 sería 0.

Figura 3.8: Ilustración del diedro impropio. Los átomos i, j y k se encuentran en el plano azul y los átomos j, k y l en el plano amarillo.

3.2.3. Interacciones no enlazantes

Por interacciones no enlazantes se entienden aquellas que son responsables de las interacciones intermoleculares e interatómicas y no incluyen ningún enlace. Dos ejemplos son las interacciones de Van der Waals y electrostáticas.

La energía potencial total de las interacciones no enlazantes puede representarse como se ve en la ecuación 3.11:

$$V_{\text{non-bonded}} = V_{LJ} + V_C, \quad (3.11)$$

donde V_{LJ} denota el potencial de Lennard-Jones y V_C el potencial de Coulomb.

En los átomos que se encuentran directamente enlazados no existen interacciones no enlazantes. Interacciones no enlazantes que corresponden a los pares de átomos 1-4 que se encuentren conectados entre sí se suelen excluir por completo también, o se escalan con un factor menor a 1, como es el caso del campo de fuerzas usado en el presente trabajo. Para esas interacciones no enlazantes, se ha utilizado en la simulación un factor de escala de 0.5 basándonos en OPLS [15].

El potencial de Lennard-Jones

En el caso de Van der Waals, se trata de una interacción dependiente de la distancia que resulta en una interacción atractiva a grandes distancias pero repulsiva a distancias muy cortas. El potencial de Lennard-Jones (V_{LJ}) se utiliza habitualmente para explicar este tipo de interacción.

Representa la interacción de pares con respecto a la distancia r_{ij} entre los pares (véase también Figura 3.5) y puede expresarse según la ecuación 3.12:

$$V_{LJ}(\mathbf{r}_{ij}) = 4\epsilon_{ij} \left(\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right). \quad (3.12)$$

El parámetro σ representa el diámetro de la partícula y ϵ la profundidad del pozo del potencial. En la ecuación 3.12 se puede ver la interacción atractiva en forma del término negativo y exponente de 6 y la interacción repulsiva en forma de un término positivo y el exponente de 12. Esto se debe a que dos partículas i, j no pueden penetrarse cuando se aproximan una distancia menor que la suma de sus radios atómicos.

Para el cálculo de los parámetros σ_{ij} y ϵ_{ij} , se emplea una media geométrica de las reglas mezcladas (*mixing rules*, en inglés). En el presente trabajo, se han usado las mixing rules de tipo 3 ya que son las usadas en OPLS [24].

$$\sigma_{ij} = (\sigma_{ii} \sigma_{jj})^{1/2}, \quad \epsilon_{ij} = (\epsilon_{ii} \epsilon_{jj})^{1/2} \quad (3.13)$$

Interacciones de Coulomb

Si hay cargas electrostáticas, que es el caso del sistema en estudio en este trabajo, se añade el potencial de Coulomb apropiado para dos partículas i y j separadas por una distancia r_{ij} (ecuación 3.14):

$$V_c(r_{ij}) = f \frac{q_i q_j}{\epsilon_r r_{ij}}, \quad (3.14)$$

donde q_i y q_j son las cargas correspondientes de las partículas, ϵ_r es la permitividad del espacio libre y f es una constante igual a 138.935458.

En el presente trabajo, se deben usar otros métodos matemáticos específicos como el PME (*Particle Mesh Ewald*, en inglés) [22], ya que el potencial de Coulomb no converge y por tanto no se puede usar la distancia de corte.

3.2.4. Preparación de las muestras y detalles de simulación

Se ha realizado un estudio sistemático teniendo en cuenta tres tipos de simulación: en el vacío, en disolución y en el fundido. En primer lugar, se tuvo que preparar la configuración inicial de la cadena polimérica usando el software AVOGADRO [27]. Se diseñó un trímero, que es la cadena más corta que incluye los tres tipos de monómero: el monómero inicial, el monómero central y el monómero terminal. A continuación, se ha usado un código que copia y traslada el

monómero central para conseguir la estructura totalmente extendida con el número deseado de monómeros.

El campo de fuerzas del trímero se diseñó a mano teniendo en cuenta la conectividad de los átomos entre sí, así como sus ángulos. Seguidamente, se creó la topología con la matriz de conectividad para el polímero estudiado, es decir, la lista de los átomos teniendo en cuenta las interacciones de 2 cuerpos, 3 cuerpos y 4 cuerpos, definiendo también el tipo de cada interacción.

El diseño de las simulaciones se realizó de la siguiente manera: primero se simularon las cadenas en vacío, que es un disolvente muy malo, para causar el colapso de la cadena y poder colocarla en una caja de simulación más pequeña que la que correspondería a la cadena totalmente extendida. Luego se prepararon los sistemas en disolución y al final los sistemas en el fundido. A continuación, se resumen los detalles de la preparación de cada sistema:

- Vacío: Una cadena polimérica totalmente extendida se coloca en una caja de simulación. Por tener la extensión máxima, la cadena es muy larga y requiere un gran tamaño de dicha caja. La cadena se centró en una caja de simulación lo suficientemente grande para comprender la molécula completa sin moléculas de disolvente. Se aplicó una dinámica estocástica para evitar un estado inmóvil de la cadena polimérica y un mayor radio de corte r_c de 2 nm [28]. Después de cierto tiempo la cadena adquiere un estado de bobina (*coil*, en inglés). El tiempo de la simulación se puede observar en el Cuadro 3.1. La simulación se detuvo poco después de obtener ese estado colapsado mencionado anteriormente.
- Disolución: Se usó el resultado obtenido de la simulación en el vacío y se colocó esa molécula en el centro de una caja de simulación lo suficientemente grande, ajustando su tamaño para albergar el número deseado de moléculas de disolvente. En este caso se trata de agua según el modelo SPC [29] usado en el artículo de Di Pasquale *et al.* [18]. El número de moléculas de agua se ajustó para obtener una fracción de peso de PCL del 6%. La fracción de peso de cada sistema en disolución es la misma. Se realizaron dos simulaciones, la primera con un paso de tiempo de 0.5 fs debido a algunos solapamientos y situaciones inestables mientras se ejecutaba la simulación, la segunda con el habitual de 1 fs. Se usó el mismo termostato y barostato que en la referencia [18], en concreto el termostato y barostato de Berendsen, con una temperatura de simulación de 300K y una presión de 1.01325 bares en ambas simulaciones.
- Fundido: El estado inicial se preparó a partir de las cadenas parcialmente colapsadas. Se colocaron 70 cadenas poliméricas de manera aleatoria en una caja de simulación, realizando una simulación breve de 50 bares de presión. Este proceso de preparación es similar al proceso publicado en la referencia [30] y se usa para eliminar los huecos entre cadenas y

obtener una densidad homogénea. A continuación, se equilibraron los sistemas de forma similar como la publicada en la referencia [10].

La duración de las simulaciones que se usaron para la recopilación de los datos junto con otros detalles se encuentra resumida en el Cuadro 3.1.

Detalles de los sistemas simulados					
Tipo de simulación	Número de monómeros	Mw [g/mol]	Nc	T [K]	t [ns]
Vacío	10	1143.5	1	300	100
	30	3426.3	1	300	100
	50	5709.2	1	300/600	80/15
	100	11416.4	1	300/600	123/7
	125	14270.0	1	300/600	212/6
Disolución	10	1143.5	1	300	1/100
	30	3426.3	1	300	1/100
	50	5709.2	1	300	1/100
	100	11416.4	1	300	1/100
	125	14270.0	1	300	1/100
Fundido	10	1143.5	70	500	500
	30	3426.3	70	500	500
	50	5709.2	70	500	500
	100	11416.4	70	500	500

Cuadro 3.1: Detalles de las simulaciones realizadas. Donde Mw hace referencia al peso molecular de la cadena (*Molecular weight*, en inglés), Nc es el número de cadenas en la simulación, T la temperatura de la simulación en Kelvin y t el tiempo de la simulación en nanosegundos.

4. Resultados y Discusión

4.1. Desarrollo del campo de fuerzas

El primer paso del diseño de un enfoque ascendente consistió en el desarrollo del campo de fuerzas describiendo las fuerzas interatómicas existentes. Para ello, se ha tomado como referencia trabajos publicados anteriormente [25, 31]. El trímero creado con el software AVOGADRO [27] ha servido para identificar diferentes tipos de átomos, tal y como se muestra en la Figura 4.1. Además, se tomó como referencia el trabajo [17]. En dicho trabajo, la molécula de PCL termina con grupos vinilo, a diferencia de la molécula generada en el presente trabajo cuyos grupos terminales son un ácido carboxílico e hidroxilo, por lo que la simulación se llevó a cabo en la forma que aparece también durante la síntesis. La notación de los átomos se resume y explica en el Anexo en el Cuadro S1.

Figura 4.1: Estructura inicial del trímero usada para el desarrollo del campo de fuerzas y creada por AVOGADRO. Los números etiquetan los tipos de átomos según la notación usada de forma convencional por el OPLS. [15].

El conjunto final de parámetros aplicados para el modelado del potencial enlazante y no enlazante se enumera en los Cuadros S2 y S3 en el Anexo.

4.2. Propiedades estructurales

4.2.1. Inspecciones visuales

Se comenzó el análisis de datos mediante la inspección visual de los sistemas simulados. Para crear imágenes de las simulaciones usamos el programa Visual Molecular Dynamics (VMD) [32].

Figura 4.2: (a): Captura de la configuración inicial totalmente extendida de la cadena de 30 monómeros de PCL. (b): Captura de la configuración semi colapsada de la cadena polimérica. (c): Captura de la configuración totalmente colapsada de la cadena de 30 monómeros tras la ejecución de la simulación en el vacío. (d): Captura de la representación de la caja de simulación con la cadena simulada de PCL en su interior. Los colores asignados a los distintos átomos son cian para el carbono, gris para el hidrógeno y rojo para el oxígeno.

Inicialmente, se realizó una simulación usando vacío como medio. Se partió de una cadena de PCL totalmente extendida, empezando a colapsarse a medida que avanza la simulación hasta llegar a una configuración totalmente colapsada (“coil”). El proceso se puede apreciar siguiendo las capturas en la Figura 4.2 en el orden (a),(b) y (c). Esto se debe a que el vacío se considera un “disolvente muy malo”. La cadena polimérica se contrae porque busca interactuar consigo

misma reduciendo su superficie en vez de interactuar con el medio que, debido a que se encuentra en el vacío, no existen moléculas con las que interactuar. La cadena individual en una caja de simulación en el vacío está mostrada en la Figura 4.2(d). El cambio de dimensiones de la cadena durante la simulación en vacío es apreciable también por las dimensiones de la caja, inicialmente es ligeramente más grande que la cadena totalmente extendida pero, al colapsar la molécula, el tamaño de la caja en comparación con la cadena se ve muy superior.

Figura 4.3: (a): Captura de la configuración colapsada de la cadena de 30 monómeros de PCL tras la simulación usando agua como disolvente. (b): Captura de la caja de simulación albergando la cadena polimérica y las moléculas de disolvente, en este caso, agua. Para una mejor visualización, las moléculas de agua son transparentes.

Tras la simulación en vacío, se realizaron simulaciones utilizando agua como disolvente. Al igual que ocurría en el caso anterior, el polímero adquiere una configuración totalmente colapsada reduciendo su superficie y las interacciones con las moléculas del medio, por lo que podemos concluir que el agua es un mal disolvente para la PCL. Esta conclusión se puede confirmar visualmente comparando las configuraciones de la cadena de 30 monómeros en agua (Figura 4.3(a)) y en el vacío (Figura 4.2(c)). Además, se aprecian similitudes entre la Figura 4.3(b) y la Figura 2 en el trabajo publicado por Di Pasquale *et al.* [18], pudiéndose ver en ambas la cadena de PCL totalmente colapsada rodeada por las moléculas del disolvente (agua en ambos casos).

Por último, se analiza la simulación utilizando un conjunto de 70 cadenas de PCL, imitando las condiciones en el fundido. En dicha simulación se puede observar como la cadena ya no está colapsada, adquiriendo una configuración totalmente distinta, por lo que podemos asumir que, a simple vista, el fundido no actúa como un “mal disolvente” ya que la cadena busca en cierto modo interactuar con las moléculas del medio (Figura 4.4).

Figura 4.4: (a): Captura de una cadena polimérica de 30 monómeros seleccionada aleatoriamente entre las 70 presentes en una simulación en el fundido. (b): Captura de la cadena seleccionada dentro de la caja de simulación. (c): Representación de la caja de simulación conteniendo la cadena seleccionada y las demás, en color lila, representando el fundido como medio denso. Para una mejor visualización, las cadenas alrededor de la cadena seleccionada son transparentes.

4.2.2. Cuantificación de las inspecciones visuales

A la hora de cuantificar las observaciones visuales, se procedió a calcular y definir 2 propiedades estructurales fundamentales en polímeros:

Radio de giro, R_g :

El radio de giro se define como la distancia al cuadrado promedio entre los monómeros en una conformación dada y el centro de masa del polímero [2]. El valor medio estándar se calcula habitualmente del valor promedio del radio de giro al cuadrado, tal y como aparece en la ecuación 4.1:

$$R_g = \sqrt{\langle R_g^2 \rangle}, \quad (4.1)$$

donde:

$$R_g^2 = \frac{\sum_i \|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{cm}\|^2 m_i}{\sum_i m_i}, \quad (4.2)$$

m_i es la masa de la partícula i , r_i es su posición y r_{cm} es la posición del centro de masas del objeto medido. Los corchetes en la ecuación 4.1 representan el promedio sobre el sistema previamente equilibrado.

El error se calcula según la teoría de propagación de errores [33] con la ecuación correspondiente para la raíz cuadrada 4.3:

$$\bar{R}_g = \frac{1}{2} \langle R_g^2 \rangle^{-0,5} \bar{R}_g^2, \quad (4.3)$$

donde \bar{R}_g^2 es la desviación estándar obtenida.

Distancia entre extremos, R_e :

La distancia entre extremos se define como la medida obtenida de la distancia cuadrado promedio entre ambos extremos de la cadena polimérica [2]. Su valor al cuadrado se puede calcular gracias a la ecuación 4.4:

$$\langle R_e^2 \rangle = \langle \|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_0\|^2 \rangle, \quad (4.4)$$

donde $\langle \cdot \rangle$ representa la media estadística de todas las cadenas poliméricas y del tiempo, r_e representa la posición del último átomo mientras que r_0 la posición del primer átomo. En analogía con el radio de giro, el valor promedio y el error se calculan generalmente tal y como se ha mostrado en las ecuaciones 4.1 y 4.3.

Relación entre R_g y R_e :

Existe una relación matemática entre el radio de giro y la distancia entre extremos [2], tal y como muestra la ecuación 4.5:

$$\langle R_g^2 \rangle = \frac{\langle R_e^2 \rangle}{6}. \quad (4.5)$$

En la ecuación 4.5 se puede comprobar como la relación entre ambas propiedades es directamente proporcional para un valor promedio de un sistema previamente equilibrado (representado por corchetes) [2]. Dicha ecuación es válida para una cadena lineal e ideal, entendiéndose por ideal que se trata de una cadena Gaussiana e infinitamente larga [2].

Figura 4.5: Representaciones gráficas de la evolución del radio de giro, R_g y la distancia entre extremos, R_e , con respecto al tiempo en los 3 tipos de simulación.

4.2.3. Evolución de las propiedades estructurales en el tiempo

En Figura 4.5 se representan las propiedades estructurales definidas en el apartado anterior con respecto al tiempo para los 3 tipos de simulaciones realizadas con una cadena de 50 monómeros. Se observaron tendencias similares en las simulaciones de las cadenas de longitudes restantes. En primer lugar, en las Figuras 4.5(a,b) se puede observar cómo con la simulación en vacío conseguimos que la molécula colapse rápidamente adquiriendo esa conformación de “coil” descrita anteriormente. La simulación a 300K (Figura 4.5(a)) presenta un descenso progresivo a lo largo del tiempo, no pudiéndose establecer con claridad el momento en el que la cadena

colapsa, de hecho, la simulación se detuvo antes de que eso ocurriera. Es por ello que se hizo la simulación a 600K, ya que las moléculas adquieren una mayor energía cinética pudiéndose obtener un estado colapsado de manera prácticamente instantánea. Se puede comprobar que subiendo la temperatura en la simulación a 600K (Figura 4.5 (b)) ocurre un drástico descenso prácticamente al inicio de la simulación, indicando el colapso de la molécula en la caja de simulación. Después de la caída, el valor de R_g fluctúa sobre un valor promedio en el tiempo, que indica que se ha alcanzado el estado colapsado de la cadena. El motivo de que exista esta tendencia descendente en ambos casos, se debe a que el sistema en vacío no se encuentra equilibrado.

Una vez obtenida la molécula colapsada, se realizó la simulación en disolución usando agua como disolvente. Se comprueba como ahora los valores de R_g y R_e sí fluctúan sobre un valor promedio ya que el sistema ha sido equilibrado previamente.

En el caso del fundido, el sistema ha sido equilibrado previamente al igual que en caso de las gráficas (c) y (d). Sin embargo, se ve cómo en el fundido la fluctuación tanto en R_g como en R_e es sustancialmente más oscilante que en agua.

En las gráficas (e) y (f) se pueden apreciar visualmente cómo las fluctuaciones para R_g y R_e son más oscilantes que en los casos (c) y (d), por lo que se podría asumir que la cadena polimérica fluctúa más en el fundido que en disolución. Sin embargo, es posible calcular la oscilación de manera porcentual con la ecuación 4.6:

$$\text{Fluctuación} = \left(\frac{\Delta x}{x} \right) \times 100, \quad (4.6)$$

donde Δx representa el error y x el valor promedio de la propiedad en cuestión.

De esta forma, se puede comprobar que la fluctuación para la simulación en disolución para la cadena de 50 monómeros es de 2.7%, mientras que para la disolución en el fundido la fluctuación es del 2.4%. Es decir, que son prácticamente iguales a pesar de que son visualmente distintas. El cálculo anterior se realizó para todas las longitudes de cadena, pudiéndose así verificar que las fluctuaciones de la cadena en ambos medios difieren de manera insignificante.

4.2.4. Evolución de las propiedades estructurales frente a N

Para demostrar la influencia que posee el número de monómeros de la cadena, N , en el radio de giro y la distancia entre extremos en diferentes medios, se han recopilado los datos promedios para todos los sistemas. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 4.1.

En las representaciones gráficas obtenidas del radio de giro y distancia entre extremos frente al número de monómeros por cadena, se ha decidido prescindir de la simulación en vacío. Esto se debe a que los resultados obtenidos distan mucho de lo esperado y carecían de sentido, el

Resumen de resultados				
Tipo de simulación	Número de monómeros	R_g [nm]	R_e [nm]	R_g/R_e
Disolución	10	0.69 ± 0.09	1.5 ± 0.6	x
	30	0.93 ± 0.05	1.7 ± 0.7	x
	50	1.07 ± 0.03	2.0 ± 0.6	x
	100	1.32 ± 0.02	2.3 ± 0.6	x
	125	1.41 ± 0.02	2.4 ± 0.8	x
Fundido	10	1.06 ± 0.03	2.7 ± 0.1	0.39 ± 0.02
	30	1.93 ± 0.05	4.8 ± 0.2	0.40 ± 0.02
	50	2.43 ± 0.06	5.9 ± 0.3	0.41 ± 0.02
	100	3.52 ± 0.08	8.7 ± 0.4	0.41 ± 0.02

Cuadro 4.1: Resumen de las propiedades estáticas.

motivo es que dicha simulación se utilizó únicamente para colapsar la molécula para equilibrarla y la simulación se detuvo una vez alcanzado este estado colapsado para poder usarlo en las simulaciones en disolución y en el fundido. Al carecer de relevancia para los objetivos propuestos en el presente trabajo, se decidió prescindir de las representaciones en el vacío.

Comparando primero los valores en el Cuadro 4.1, se puede ver como los valores de R_e y R_g aumentan a medida que aumenta N en ambos medios estudiados, lo cual sigue la tendencia esperada. Ya se pudo observar la misma tendencia en trabajos publicados anteriores, como los trabajos de Di Pasquale *et al.* [18, 19] o en el trabajo de Mihaela Drenscko y Sharon M. Loverde [14].

Además, según la ecuación 4.7, se puede comprobar como el radio de giro escala según el número de monómeros N de la cadena elevado a un exponente dado (v) según el disolvente empleado [2]. El disolvente empleado influye significativamente en las propiedades del polímero debido a que el disolvente altera su energía libre cambiando el equilibrio entre los efectos entrópicos y energéticos. Por ello, se puede caracterizar un polímero por su radio de giro definido por su distancia entre extremos [2]:

$$R_g \sim N^v. \quad (4.7)$$

El disolvente, elasticidad e interacciones electrostáticas pueden cambiar drásticamente este exponente desde $v = 0.5$ para polímeros ideales hasta $v = 1/3$ en disolventes malos [34].

En la Figura 4.6(a, b, c) se muestran las representaciones gráficas de los resultados obtenidos midiendo las propiedades estructurales con respecto al número de monómeros de la cadena.

Comparando la Figura 4.6(a) y (b), se constata el hecho de que el radio de giro presenta unas barras de error menores que la distancia entre extremos. Esto se debe a que la distancia entre extremos es fija, solo existe una distancia posible. Sin embargo, en el cálculo de R_g tenemos un número más elevado de distancias medidas, por lo que el error estadístico es menor en R_g .

Para ambas gráficas, (a) y (b), se ha realizado un ajuste de la ley de potencia, obteniendo de tal manera el exponente ν de la ecuación 4.7 para el R_g y R_e en ambos medios. El ajuste realizado presenta un exponente de 0.28 y 0.19, respectivamente, para el R_g y R_e en disolución. Así mismo, se aprecia que para la simulación realizada en el fundido, los exponentes son muy similares entre sí: 0.52 en la Figura 4.6(a) y 0.50 para la Figura 4.6(b). Comparando estos resultados con la teoría [34, 2], se puede concluir que las simulaciones realizadas en disolución poseen un exponente cercano a $1/3$, por lo que se demuestra que, efectivamente, la cadena polimérica posee una configuración interna colapsada debido a que el agua es un disolvente pobre. Sin embargo, los exponentes para la simulación en el fundido se alejan de este valor, aproximándose más al valor ideal que es 0.5, lo cual es la situación contraria al caso de en disolución, la cadena posee una configuración más extendida debido a que en el fundido la cadenas se aproximan al estado conformacional del polímero no perturbado, donde el efecto de volumen excluido se minimiza [2].

Por último, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos para la simulación en disolución y los resultados obtenidos por Di Pasquale *et al.* en su trabajo previo [18] y Mihaela Drensko y Sharon M. Loverde en su artículo [14], tal y como se muestra en la Figura 4.6(c). Se puede comprobar cómo los valores obtenidos por Di Pasquale *et al.* no distan demasiado de los obtenidos en el presente trabajo, es más, se puede observar cómo las barras de error de la simulación de este trabajo (gris) para una cadena de 10 monómeros y la simulación de Di Pasquale (roja) para una cadena de idéntica longitud se solapan, pudiendo concluir que ambos resultados podrían considerarse estadísticamente iguales.

Para la misma longitud de cadena, se puede observar cómo el valor obtenido por Drensko y Loverde se encuentra dentro del error estadístico del resultado obtenido en este trabajo. Se puede llegar a la misma conclusión que con el caso anterior y considerar que, estadísticamente, los 3 valores son iguales. Además, se observa una tendencia ascendente similar a la presentada por el ajuste realizado para el R_g obtenido (gris). Hay que destacar que las condiciones de simulación de Drensko y Loverde presentan la misma temperatura pero emplean un campo de fuerzas distinto al usado en el presente trabajo [14].

En el caso de la tesis doctoral publicada por Yihan Nie, obtuvo un promedio de radio de

Figura 4.6: Representación gráfica (a,c) del radio de giro y (b) de la distancia entre extremos frente al número de monómeros de la cadena para las simulaciones en disolución y en el fundido. Los datos obtenidos de las simulaciones están representados con los puntos, los ajustes para ambos medios se muestran con líneas discontinuas. Para una mejor visualización de la ley de potencia, se muestra el logaritmo de los datos. (c): Comparación de los datos con los valores publicados en [18], denotados en la leyenda como “Di Pasquale” y [14], denotado en la leyenda como “M. Drenscko y S.M. Loverde”.

giro de 2.56 nanómetros para una cadena de 50 monómeros de PCL, usando una temperatura de 400K en un sistema de fundido [11]. Es un resultado que presenta un valor similar al obtenido en el presente trabajo para una cadena de igual longitud (2.43 ± 0.06 nm), sin embargo, hay que puntualizar que la temperatura empleada en este trabajo ha sido 500K, además, Yihan Nie ha usado como referencia OPLS [15] para construir su campo de fuerzas y la equilibración ha sido muy corta, solo varios nanosegundos, lo que también puede influir en la diferencia. No obstante, la diferencia es realmente pequeña y se puede considerar una aproximación aceptable.

4.2.5. Comparación del valor de R_g/R_e experimental con el teórico

Partiendo de la ecuación 4.5, es posible determinar el valor de la relación $\frac{R_g}{R_e}$ para una cadena lineal ideal [2]:

$$\frac{R_g}{R_e} = \sqrt{\frac{1}{6}} = 0,41. \quad (4.8)$$

Los valores obtenidos de las simulaciones están resumidos en el Cuadro 4.1. El error asociado para los valores de la columna de $\frac{R_g}{R_e}$ se obtuvo a partir de la fórmula derivada según la teoría de la propagación de errores [33] (ecuación 4.9):

$$\frac{\Delta z}{z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}, \quad (4.9)$$

donde Δz es el error de la división que se pretende calcular, z el valor de $\frac{R_g}{R_e}$, Δx el error asociado para el valor de R_g , x el valor promedio de R_g , Δy el error asociado para el valor de R_e e y el valor promedio de R_e .

Comparándolos con los valores de simulación obtenidos en el fundido se puede comprobar que, teniendo en cuenta el error estadístico de los resultados, se pueden asumir que ambos valores son estadísticamente semejantes para todas las longitudes de cadena. Se cabría esperar que a menor longitud de cadena, menor probabilidad de que se comporte como una cadena ideal, caracterizada por ser infinitamente larga y Gaussiana. Por ello, se espera que el valor para la cadena de 10 monómeros se desviara de lo esperado. Se ve que no es el caso, eso suele ocurrir en los polímeros flexibles. [2]

Con respecto a los valores de densidades obtenidos (Cuadro 4.2), se esperaría que la densidad fuera menor para las cadenas más cortas ya que el movimiento de los extremos es más significativo comparado con cadenas de mayor longitud, lo que causa más volumen libre en el sistema [35]. Se puede ver que no es el caso de los sistemas simulados en este trabajo. En la tesis doctoral de Yihan Nie, obtuvo un valor de 1001 kg/m^3 para la PCL [11] que, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, el acuerdo se podría considerar aceptable.

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para comparar la densidad obtenida con la de un polímero comercial. La densidad de la PCL comercial se encuentra alrededor de 1200 kg/m^3 [36], evidentemente superior debido a que las cadenas de PCL comerciales suelen tener un peso molecular cercano a 100000 g/mol y la densidad aumenta con el peso molecular. También, las muestras comerciales suelen ser polidispersas y contienen aditivos, por lo que es difícil realizar una comparación cuantitativa con las muestras tratadas en este trabajo que son monodispersas.

4.3. Propiedades dinámicas

La relación entre las propiedades dinámicas y la propiedad estructural de distancia entre extremos en polímeros es un aspecto crucial para entender su comportamiento físico y mecánico. La distancia entre extremos (R_e), como se definió anteriormente, es la distancia entre los dos puntos terminales de una cadena polimérica. Este parámetro es esencial en la descripción de la conformación espacial del polímero y depende de factores como la longitud de la cadena, la flexibilidad del polímero y las interacciones con el medio [2].

Por otro lado, las propiedades dinámicas de los polímeros están relacionadas con su respuesta a perturbaciones externas, como fuerzas mecánicas o cambios en la temperatura, y afectan su comportamiento en soluciones o estado sólido. Estas propiedades incluyen la difusión y la respuesta ante esfuerzos oscilatorios, y están fuertemente influenciadas por la conformación de la cadena polimérica [37]. La relación entre estas propiedades surge del hecho de que la conformación y la movilidad de las cadenas poliméricas influyen directamente en su comportamiento dinámico. Cuando la cadena polimérica se mueve a través de un disolvente, cada monómero colisionará con las moléculas del mismo y se experimentarán fuerzas sistemáticas de fricción, así como aleatorias resultando en un movimiento Browniano. Estas fuerzas experimentadas por el monómero inducirán un campo de velocidad en el disolvente que afectará al resto de monómeros [37].

El modelo bien establecido de Rouse ignora este efecto y considera el solvente como un medio uniforme, que solo produce la fricción. El modelo de Rouse supone una cadena Gaussiana consistente de N monómeros conectados a $N-1$ muelles con una constante de fuerza. Si se atiende a un solo monómero dejando todos los demás fijos, se aprecia que el campo externo en el cual ese monómero se mueve es generado por conexiones con sus predecesores y sucesores. Se asume que cada monómero experimenta la misma fricción, que su movimiento está sobreamortiguado y que su coeficiente de difusión es independiente de la posición del monómero [38].

Cuando este modelo se aplica a soluciones diluidas, da malos resultados indicando la importancia de las interacciones hidrodinámicas. Sin embargo, aplicadas a un medio polimérico fundido el modelo se ajusta mucho mejor ya que en el fundido, la fricción puede considerarse causada

por el movimiento de la cadena relativo al resto del material que, en una primera aproximación, podría considerarse en reposo. La propagación de un campo de velocidad como ocurriría en un líquido normal es altamente improbable, por lo que no existen interacciones hidrodinámicas [37].

La dinámica orientacional es estudiada a través de la función de autocorrelación orientacional del vector entre extremos, $C(t)$, definido en la ecuación 4.10 [9]:

$$C(t) = \frac{\vec{R}_e(t_0 + t) \cdot \vec{R}_e(t_0)}{|\vec{R}_e(t_0 + t)| |\vec{R}_e(t_0)|}, \quad (4.10)$$

donde \vec{R}_e es el vector entre extremos, t_0 el tiempo inicial (origen), t el tiempo final donde ocurre la relajación y las barras muestran la media sobre el ensamblaje de las cadenas poliméricas, que son aproximadas por todas las cadenas en la caja de simulación y en todos los orígenes de tiempo.

Según la teoría, los modos de Rouse, incluido el modo más lento relacionado con la decoherencia de la distancia entre extremos, relajan de manera exponencial [38, 37]. La función de autocorrelación calculada de las simulaciones en este trabajo para cadenas en el fundido se ve que se ajusta bastante bien a una función de relajación exponencial estirada como la que se muestra en la ecuación 4.11 y en la Figura 4.7(a):

$$f(t) = A \exp\left(-\left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta\right), \quad (4.11)$$

donde A es un prefactor con un valor cercano o igual a 1 (1 en este caso), τ es el tiempo de relajación característico y β es el coeficiente de estiramiento. La función de estiramiento exponencial, Kohlrausch-Williams-Watts (KWW), se puede entender como una suma continua de decaencias exponenciales y por ello puede describir más de un proceso de relajación [38].

En analogía con el trabajo de Behbahani *et al.* [9], las funciones $C(t)$ calculadas de las simulaciones en este trabajo se ajustaron con la ecuación 4.11 para así obtener los valores de los tiempos de relajación y los coeficientes de estiramiento para las distintas longitudes de cadena. Un ejemplo del proceso se muestra en la Figura 4.7(a). Los resultados obtenidos para todos los sistemas se pueden observar en el Cuadro 4.2 y en la Figura 4.7(b).

En la Figura 4.7(b) se muestran los datos obtenidos en función de la longitud de la cadena. El modelo de Rouse predice que el tiempo terminal de relajación de las cadenas que no se encuentren enmarañadas, es decir, que su longitud sea menor a la longitud de enmarañamiento [37], escala como $\tau \sim N^2$. El exponente obtenido de nuestros datos, 2.23, está en un acuerdo relativamente bueno con el valor teórico esperado, teniendo en cuenta el número limitado de puntos para el ajuste.

Propiedades de sistemas en el fundido				
Tipo de simulación	Número de monómeros	Densidad [kg/m ³]	τ [ps]	β
Fundido	10	928 \pm 7	1440	0.77
	30	928 \pm 4	3223	0.41
	50	928 \pm 3	12100	0.39
	100	918 \pm 3	318000	0.46

Cuadro 4.2: Resumen de los valores de densidad y los tiempos de relajación para el sistema en fundido. El parámetro β es el coeficiente de estiramiento.

Por último, es importante señalar que en vistas a la construcción de un modelo computacional ascendente, el cálculo de propiedades clave tales como los tiempos de relajación, la densidad, R_g y R_e para diferentes longitudes de cadena es un paso esencial para el procedimiento de paso de parámetros. Tal y como se mostró en el trabajo de Behbahani *et al.* [9], para obtener el conjunto completo de parámetros, sería necesario ampliar el análisis para definir y hacer coincidir el empaquetamiento local y también el movimiento difusivo entre los modelos que operan en diferentes escalas de longitud y tiempo.

Figura 4.7: (a): Representación de la función de autocorrelación orientacional del vector entre extremos para la cadena de 30 monómeros. (b): Representación de la variación del tiempo de relajación en función del número de monómeros de la cadena.

5. Conclusiones

En el presente trabajo se ha presentado un procedimiento sistemático con enfoque ascendente para un polímero biodegradable, concretamente policaprolactona. El método computacional elegido para estudiar estos sistemas ha sido las simulaciones atomísticas con una simulación de dinámica molecular en 3 diferentes medios: el vacío, en disolución y en el fundido. Los sistemas también han sido simulados con diferentes longitudes de cadena polimérica.

En primer lugar, se desarrolló su campo de fuerzas basándose en tres modelos: OPLS-AA, LOPLS-AA y se usó información de un modelo del ácido poliláctico para un valor de un ángulo debido a que no existía bibliografía que contuviera ese dato para la PCL. Todos los detalles se encuentran adjuntos en el Anexo. Para verificar que el campo de fuerzas creado concuerda con algunos resultados ya publicados, se procedió a calcular diferentes propiedades estructurales y dinámicas del polímero.

Se han construido los sistemas con las distintas cadenas poliméricas con las longitudes deseadas y se han equilibrado para poder realizar las simulaciones propuestas. Se han monitorizado las propiedades de estudio para verificar que los sistemas han sido equilibrados correctamente, y se han recopilado todos los datos para poder realizar el cálculo del promedio de las propiedades a estudiar. Se han estudiado dos propiedades estructurales fundamentales en polímeros: el radio de giro (R_g) y la distancia entre extremos (R_e). Los datos han sido comparados con trabajos publicados previamente, en concreto se ha tomado como referencia principal los trabajos de Di Pasquale *et al.* [18, 19].

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que ambas propiedades aumentan su valor a medida que aumenta el número de monómeros de la cadena polimérica, de acuerdo con la ley de potencia cuyo exponente corresponde a 0.5 para polímeros ideales y 1/3 para un disolvente pobre. Estos exponentes, de acuerdo con la precisión que se puede obtener en la simulación, concuerdan con lo que se podría esperar para los resultados obtenidos en disolución usando agua como disolvente, que es un disolvente malo, y en el fundido, que debería aproximarse más a un sistema ideal.

Finalmente, se calcularon dos propiedades de los sistemas en el fundido: la densidad y el

tiempo de relajación. En los sistemas simulados, se puede observar que los valores de densidad resultan independientes de la longitud de cadena, sin embargo, el tiempo de relajación posee una relación directamente proporcional a la longitud de la cadena, de acuerdo con el comportamiento teórico esperado. Los datos recopilados de propiedades estructurales y dinámicas resultan de gran utilidad para construir un modelo mesoscópico, que sería el siguiente paso del enfoque sistemático ascendente.

6. Perspectivas de futuro

La investigación desarrollada en este trabajo establece una base sólida para futuros estudios en el campo de los polímeros sostenibles, con un enfoque específico en la policaprolactona (PCL). En las próximas décadas, se espera que los avances en la simulación computacional y las metodologías de dinámica molecular contribuyan significativamente a mejorar las propiedades de la PCL, haciéndola más competitiva frente a los polímeros sintéticos en términos de resistencia mecánica y estabilidad térmica.

Uno de los principales retos a abordar será la optimización de la PCL para aplicaciones industriales, como la fabricación aditiva y la biomedicina, donde ya muestra un gran potencial debido a su biodegradabilidad y biocompatibilidad. La personalización de campos de fuerzas y modelos atómicos permitirá predecir con mayor precisión su comportamiento en entornos complejos, lo que facilitará la integración de este biopolímero en aplicaciones de alto rendimiento. En el presente trabajo, se ha mostrado la eficiencia de un enfoque computacional ascendente capaz de brindar resultados cuantitativos prediciendo diversas propiedades estructurales y dinámicas de los polímeros.

Además, se anticipa que el desarrollo de nuevas técnicas de simulación multiescala, que combinen enfoques atómicos y mesoscópicos capaces de predecir la reología del polímero, permitirá abordar la relación entre estructura molecular y propiedades macroscópicas de manera más eficiente en diversas aplicaciones, por ejemplo, la impresión 3D.

Bibliografía

- [1] D. I. Bower, *An introduction to polymer physics*. Cambridge University Press, 2002.
- [2] M. Rubinstein and R. H. Colby, *Polymer physics*. Oxford University Press, 2003.
- [3] A. Samir, F. H. Ashour, A. A. Hakim, and M. Bassyouni, “Recent advances in biodegradable polymers for sustainable applications,” *Npj Materials Degradation*, vol. 6, no. 1, p. 68, 2022.
- [4] M. N. Andanje, J. W. Mwangi, B. R. Mose, and S. Carrara, “Biocompatible and biodegradable 3d printing from bioplastics: A review,” *Polymers*, vol. 15, no. 10, p. 2355, 2023.
- [5] M. Thakur, I. Majid, S. Hussain, and V. Nanda, “Poly (ϵ -caprolactone): A potential polymer for biodegradable food packaging applications,” *Packaging Technology and Science*, vol. 34, no. 8, pp. 449–461, 2021.
- [6] M. P. Allen, *Introduction to Molecular Dynamics Simulation*, vol. 23 of *NIC series*, pp. 1–28. Jülich: John von Neumann Institute for Computing, 2004.
- [7] J. Jin, A. J. Pak, A. E. Durumeric, T. D. Loose, and G. A. Voth, “Bottom-up coarse-graining: Principles and perspectives,” *Journal of chemical theory and computation*, vol. 18, no. 10, pp. 5759–5791, 2022.
- [8] F. R. Hung, K. E. Gubbins, and S. Franzen, “A graduate course on multi-scale modeling of soft matter,” *Chemical Engineering Education*, vol. 38, no. 4, pp. 242–249, 2004.
- [9] A. F. Behbahani, L. Schneider, A. Rissanou, A. Chazirakis, P. Bacova, P. K. Jana, W. Li, M. Doxastakis, P. Polinska, C. Burkhart, *et al.*, “Dynamics and rheology of polymer melts via hierarchical atomistic, coarse-grained, and slip-spring simulations,” *Macromolecules*, vol. 54, no. 6, pp. 2740–2762, 2021.
- [10] E. Christofi, P. Bačová, and V. A. Harmandaris, “Physics-informed deep learning approach for reintroducing atomic detail in coarse-grained configurations of multiple poly(lactic acid) stereoisomers,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 64, no. 6, pp. 1853–1867, 2024.

-
- [11] Y. Nie, *Multiscale investigation on the physical properties of polycaprolactone and its composites by molecular dynamics and coarse grain simulation*. PhD thesis, Queensland University of Technology, 2023.
- [12] C. S. Ezquerro, J. M. G. Aznar, and M. Laspalas, “Prediction of the structure and mechanical properties of polycaprolactone–silica nanocomposites and the interphase region by molecular dynamics simulations: the effect of pegylation,” *Soft Matter*, vol. 18, no. 14, pp. 2800–2813, 2022.
- [13] Z. U. Arif, M. Y. Khalid, R. Noroozi, A. Sadeghianmaryan, M. Jalalvand, and M. Hossain, “Recent advances in 3d-printed polylactide and polycaprolactone-based biomaterials for tissue engineering applications,” *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 218, pp. 930–968, 2022.
- [14] M. Drensko and S. M. Loverde, “Molecular dynamics simulations of the interaction of phospholipid bilayers with polycaprolactone,” *Molecular Simulation*, vol. 45, no. 11, pp. 859–867, 2019.
- [15] W. L. Jorgensen, D. S. Maxwell, and J. Tirado-Rives, “Development and testing of the OPLS all-atom force field on conformational energetics and properties of organic liquids,” *Journal of the american chemical society*, vol. 118, no. 45, pp. 11225–11236, 1996.
- [16] H. Sun, S. J. Mumby, J. R. Maple, and A. T. Hagler, “An ab initio cff93 all-atom force field for polycarbonates,” *Journal of the American Chemical society*, vol. 116, no. 7, pp. 2978–2987, 1994.
- [17] I. Yungerman, I. Starodumov, A. Fulati, K. Uto, M. Ebara, and Y. Moskovitz, “Full-atomistic optimized potentials for liquid simulations and polymer consistent force field models for biocompatible shape-memory poly (ε-caprolactone),” *The Journal of Physical Chemistry B*, vol. 126, no. 21, pp. 3961–3972, 2022.
- [18] N. Di Pasquale, D. Marchisio, P. Carbone, and A. Barresi, “Identification of nucleation rate parameters with md and validation of the cfd model for polymer particle precipitation,” *Chemical Engineering Research and Design*, vol. 91, no. 11, pp. 2275–2290, 2013.
- [19] N. Di Pasquale, D. L. Marchisio, A. A. Barresi, and P. Carbone, “Solvent structuring and its effect on the polymer structure and processability: The case of water–acetone polycaprolactone mixtures,” *The Journal of Physical Chemistry B*, vol. 118, no. 46, pp. 13258–13267, 2014.

- [20] D. Frenkel and B. Smit, *Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications*, vol. 1 of *Computational Science Series*. Academic Press, second ed., 2002.
- [21] S. Nosé, “A molecular dynamics method for simulations in the canonical ensemble,” *Molecular physics*, vol. 52, no. 2, pp. 255–268, 1984.
- [22] V. A. Harmandaris and V. G. Mavrantzas, “Molecular dynamics simulations of polymers,” in *Simulation methods for polymers*, pp. 178–218, CRC Press, 2004.
- [23] H. J. Berendsen, J. v. Postma, W. F. Van Gunsteren, A. DiNola, and J. R. Haak, “Molecular dynamics with coupling to an external bath,” *The Journal of chemical physics*, vol. 81, no. 8, pp. 3684–3690, 1984.
- [24] M. J. Abraham, T. Murtola, R. Schulz, S. Páll, J. C. Smith, B. Hess, and E. Lindahl, “Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers,” *SoftwareX*, vol. 1-2, pp. 19–25, 2015.
- [25] S. W. Siu, K. Pluhackova, and R. A. Bockmann, “Optimization of the OPLS-AA force field for long hydrocarbons,” *Journal of Chemical theory and Computation*, vol. 8, no. 4, pp. 1459–1470, 2012.
- [26] B. Hess, H. Bekker, H. J. C. Berendsen, and J. G. E. M. Fraaije, “LINCS: A linear constraint solver for molecular simulations,” *Journal of Computational Chemistry*, vol. 18, no. 12, pp. 1463–1472, 1997.
- [27] Avogadro Chemistry, “Avogadro.” <http://avogadro.cc/>.
- [28] P. Bačová, E. Glynos, S. H. Anastasiadis, and V. Harmandaris, “Nanostructuring single-molecule polymeric nanoparticles via macromolecular architecture,” *ACS Nano*, vol. 13, no. 2, pp. 2439–2449, 2019.
- [29] H. J. Berendsen, J. P. Postma, W. F. van Gunsteren, and J. Hermans, “Interaction models for water in relation to protein hydration,” in *Intermolecular forces: proceedings of the fourteenth Jerusalem symposium on quantum chemistry and biochemistry held in Jerusalem, Israel, April 13–16, 1981*, pp. 331–342, Springer, 1981.
- [30] A. D. Glova, S. G. Falkovich, S. V. Larin, D. A. Mezhenkaia, N. V. Lukasheva, V. M. Nazarychev, D. A. Tolmachev, A. A. Mercurieva, J. M. Kenny, and S. V. Lyulin, “Poly(lactic acid)-based Nanocomposites Filled with Cellulose Nanocrystals with Modified Surface: All-atom Molecular Dynamics Simulations,” *Polym. Int.*, vol. 65, no. 8, pp. 892–898, 2016.

-
- [31] K. Pluhackova, H. Morhenn, L. Lautner, W. Lohstroh, K. S. Nemkovski, T. Unruh, and R. A. Bockmann, “Extension of the LOPLS-AA force field for alcohols, esters, and mono-olein bilayers and its validation by neutron scattering experiments,” *The Journal of Physical Chemistry B*, vol. 119, no. 49, pp. 15287–15299, 2015.
- [32] W. Humphrey, A. Dalke, and K. Schulten, “VMD – Visual Molecular Dynamics,” *Journal of Molecular Graphics*, vol. 14, pp. 33–38, 1996.
- [33] D. M. Harrison, “Error analysis in experimental physical science,” *Physics Virtual 658 Bookshelf*, 2011.
- [34] P. De Gennes, *Scaling Concepts in Polymer Physics*. Cornell University Press, 1979.
- [35] J. E. Mark *et al.*, *Physical properties of polymers handbook*, vol. 1076. Springer, 2007.
- [36] R. M. Mohamed and K. Yusoh, “A review on the recent research of polycaprolactone (PCL),” *Advanced materials research*, vol. 1134, pp. 249–255, 2016.
- [37] M. Doi and S. F. Edwards, *The Theory of Polymer Dynamics*. Oxford University Press, USA, Nov. 1986.
- [38] J. T. Kalathi, S. K. Kumar, M. Rubinstein, and G. S. Grest, “Rouse mode analysis of chain relaxation in homopolymer melts,” *Macromolecules*, vol. 47, no. 19, pp. 6925–6931, 2014.

Anexo

Tipos de átomos			
Nombre de átomo	Denotación de clase	Descripción	Tipo
Alcano -CH ₂ -	CT	carbono sp ³ con 2 hidrógenos	opls_136
Cetona C=O	C.2	CO en ácido carboxílico	opls_267
Cetona C=O	C.2	carbono carbonilo de ácido, éster	opls_4651
Éster C=O	O.2	oxígeno en ácido carboxílico neutro	opls_269
Éster C=O	O.2	oxígeno en grupo carbonilo, éster	opls_4662
Dialquil éter -O-	OS	oxígeno alcóxido	opls_4671
Alcano H-C	HC	hidrógeno unido a carbono	opls_140
Alcohol O-H	OH	oxígeno en grupo hidroxilo en monoalcohol	opls_154
Alcohol O-H	OH	grupo hidroxilo en ácido carboxílico	opls_268
Alcohol H-O	HO	hidrógeno en grupo hidroxilo monoalcohol	opls_155
Alcohol H-O	HO	hidrógeno en ácido carboxílico	opls_270
Alcano -CH ₂ -OH	CT	carbono sp ² unido a grupo hidroxilo	opls_157
Alcano -CH ₂ -OH	HC	hidrógeno unido a un metanol	opls_156
Alcano -CH ₂ -CO	CT	carbono sp ² unido a grupo éster	opls_490
Alcano -CH ₂ -CO	HC	hidrógeno metoxi en grupos éster	opls_469
Alcano -CH ₂ -CO	HC	hidrógeno alifático, monoalcoholes	opls_176
Agua O=H	OW	agua SPC	opls_116
Agua H=O	HW	agua SPC	opls_117

Cuadro S1: Tipo y denotación de los distintos tipos de átomos según L-OPLS [25] y OPLS [15].

Interacciones no enlazantes: $V_{LJ}(\mathbf{r}_{ij}) = 4\epsilon_{ij} \left(\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right)$					
Átomo	Peso atómico [g/mol]	Carga [e]	σ [nm]	ϵ [KJ/mol]	Notas
HC	1.0080	0.060	2.50000E-01	1.25520E-01	L-OPLS
CT	12.0110	-0.120	3.50000E-01	2.76144E-01	L-OPLS
OH	15.9990	-0.683	3.12000E-01	7.11280E-01	L-OPS
CT	12.0110	0.145	3.50000E-01	2.76144E-01	OPLS
HC	1.0080	0.040	2.50000E-01	1.25520E-01	OPLS
C_2	12.0110	0.520	3.75000E-01	4.39320E-01	OPLS
HO	1.0080	0.418	0.00000E+00	0.00000E+00	L-OPLS
HO	1.0080	0.450	0.00000E+00	0.00000E+00	OPLS
O_2	15.9994	-0.440	2.96000E-01	8.78640E-01	OPLS
OH	15.9994	-0.530	3.00000E-01	7.11280E-01	OPLS
CT	12.0110	0.190	3.50000E-01	2.76144E-01	OPLS, L-OPLS
HC	1.0080	0.030	2.42000E-01	6.27600E-02	OPLS, L-OPLS
OS	15.9994	-0.450	2.55000E-01	7.11280E-01	L-OPLS
O_2	15.9994	-0.550	3.10800E-01	7.02912E-01	L-OPLS
C_2	12.0110	0.750	3.18750E-01	4.39320E-01	L-OPLS
HC	1.0080	0.060	2.50000E-01	1.25520E-01	L-OPLS
OW	15.99940	-0.820	3.16557e-01	6.50194e-01	OPLS
HW	1.00800	0.410	0.00000e+00	0.00000e+00	OPLS

Cuadro S2: Interacciones no enlazantes según la bibliografía [25, 15].

Interacciones enlazantes - Estiramiento de enlaces: $V_b(r_{ij}) = \frac{1}{2}k_{ij}^b(r_{ij} - b_{ij})^2$			
Enlace	Distancia de enlace [nm]	k_{ij}^b [KJ/mol nm ²]	Notas
OH HO	0.0945	462750.4	OPLS
C_2 OH	0.1364	376560.0	OPLS
CT C_2	0.1522	265265.6	OPLS
O_2 C_2	0.1229	476976.0	OPLS
CT CT	0.1529	224262.4	OPLS
HC CT	0.1090	284512.0	OPLS
OH CT	0.1410	267776.0	OPLS
CT OS	0.14100	267776.0	OPLS
OS C_2	0.13217	179075.2	OPLS

Cuadro S3: Interacciones enlazantes - Estiramiento de enlaces según la bibliografía [15].

Interacciones enlazantes - Ángulos de enlaces: $V_a(\theta_{ijk}) = \frac{1}{2}k_{ijk}^\theta(\theta_{ijk} - \theta_{ijk}^0)^2$			
Ángulo	θ_{ijk} [°]	k_{ij}^θ [KJ/mol rad ²]	Notas
OH C_2 C_2	113.000	292.880	OPLS
OH C_2 CT	108.000	585.760	OPLS
OH C_2 O_2	121.000	669.440	OPLS
C_2 CT CT	111.100	527.184	OPLS
C_2 CT HC	109.500	292.880	OPLS
CT CT CT	112.700	488.273	OPLS
CT CT HC	110.700	313.800	OPLS
CT CT OH	109.500	418.400	OPLS
CT OH HO	108.500	460.240	OPLS
HC CT HC	107.800	276.144	OPLS
OH CT HC	109.500	292.880	OPLS
CT C_2 O_2	120.400	669.440	OPLS
CT OS C_2	116.900	694.544	OPLS
HC CT OS	109.500	292.880	OPLS
CT CT OS	109.500	418.400	OPLS
OS C_2 O_2	123.400	694.544	OPLS
OS C_2 CT	111.400	677.808	OPLS

Cuadro S4: Interacciones enlazantes - Ángulos de enlaces según la bibliografía [15].

Interacciones enlazantes - Potencial diédrico propio: $V_{rb}(\phi_{ijkl}) = \sum_{p=0}^5 C_p(\cos(\psi))^p$							
Diedro	C_0 [KJ/mol]	C_1 [KJ/mol]	C_2 [KJ/mol]	C_3 [KJ/mol]	C_4 [KJ/mol]	C_5 [KJ/mol]	Notas
CT C_2 OH HO	26.150	-3.138	-23.012	0.000	0.000	0.000	OPLS
CT CT C_2 O_2	3.05944	-3.63216	-5.17499	5.61279	0.000	0.000	L-OPLS
CT CT C_2 OH	5.318	0.732	-2.284	-3.766	0.000	0.000	OPLS
CT CT CT C_2	6.01526	8.73040	2.62473	-5.20449	0.000	0.000	L-OPLS
CT CT CT CT	0.518787	-0.230192	0.896807	-1.49134	0.000	0.000	L-OPLS
CT CT CT HC	0.628	1.883	0.000	-2.510	0.000	0.000	OPLS
HC CT C_2 O_2	0.17512	0.71721	-0.00911	-0.93557	0.000	0.000	L-OPLS
HC CT C_2 OH	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	OPLS
HC CT CT C_2	-0.73096	-1.84830	-0.07261	2.47030	0.000	0.000	L-OPLS
HC CT CT CT	0.628	1.883	0.000	-2.510	0.000	0.000	OPLS
HC CT CT HC	0.628	1.883	0.000	-2.510	0.000	0.000	OPLS
HO OH CT CT	-0.79464	3.75594	0.06712	-3.12293	0.000	0.000	L-OPLS
HO OH CT HC	0.76205	2.37159	0.06090	-3.18897	0.000	0.000	L-OPLS
O_2 C_2 OH HO	23.012	0.000	-23.012	0.000	0.000	0.000	OPLS
OH CT CT CT	2.97554	1.25728	1.11423	-5.33767	0.000	0.000	L-OPLS
OH CT CT HC	0.979	2.937	0.000	-3.916	0.000	0.000	OPLS
CT CT C_2 OS	-1.88531	-4.94762	2.62297	4.12830	0.000	0.000	L-OPLS
CT OS C_2 O_2	22.82916	0.000	-24.00662	0.000	0.000	0.000	L-OPLS
HC CT C_2 OS	0.17512	0.71721	-0.00911	-0.93557	0.000	0.000	L-OPLS
CT CT OS C_2	-7.05897	7.54603	5.22349	-5.22077	0.000	0.000	L-OPLS
CT CT CT OS	2.67162	1.59535	4.28477	-8.42744	0.000	0.000	L-OPLS
HC CT OS C_2	0.41421	1.24265	0.000	-1.65686	0.000	0.000	PLA [10]
HC CT CT OS	0.91475	2.67338	-0.09883	-3.59612	0.000	0.000	L-OPLS
CT OS C_2 CT	32.59672	-6.52543	-24.00659	0.000	0.000	0.000	L-OPLS

Cuadro S5: Interacciones enlazantes - Potenciales diédricos propios según la bibliografía [31, 25, 10].